

UDEM®

Centro de Sostenibilidad | **UDEM**

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS UNIVERSITARIOS 2012

M.C. José Antonio Azuela Gutiérrez

¹ Centro de Sostenibilidad. Universidad de Monterrey.
Av. Morones Prieto 4500 Pte. San Pedro Garza
García. C.P. 66238 (Nuevo León, México). Correo
electrónico: antonio.azuela@udem.edu.mx

Abril, 2012

CONTENIDO

1. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY	3
1.1. CANTIDAD Y COMPOSICIÓN	3
1.2. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	4
1.3. FLUJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA UNIVERSIDAD	5
1.4. RESIDUOS GENERADOS POR LAS CONCESIONES EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS.....	6
2. RESIDUOS DE ÁREAS VERDES.....	6
3. RESIDUOS DE LIMPIEZA, CONSTRUCCIÓN, PLOMERÍA Y OBRA CIVIL	7
4. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	7
5. REFERENCIAS	7

1. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY

1.1. CANTIDAD Y COMPOSICIÓN

De acuerdo con el estudio de generación de residuos sólidos urbanos realizado en la Universidad de Monterrey en abril de 2011, en un día regular del período escolar, el Sistema UDEM genera 1.4 toneladas de residuos sólidos urbanos¹; esto es, 28 ton/mes y 112 ton/período escolar². Considerando una población de 11 673 personas³, la generación de residuos es de 2.4 kg/persona-mes y 9.6 kg/persona-período escolar.

El 26.5% de los residuos puede ser fácilmente separado y reciclado. Se trata de envases de tereftalato de polietileno (PET) empleados en diversas bebidas, latas de aluminio, papel de oficina, periódico, cartón y restos de alimentos procedentes de las cocinas de las cafeterías y residencias. La cantidad de vidrio es tan baja (no se encontraron más de 5 envases en el estudio) que puede considerarse prácticamente ausente en los residuos del Sistema UDEM.

^a PET: Tereftalato de polietileno (envases de bebidas).

^b Orgánico: Se consideran únicamente los restos de alimentos procedentes de las cocinas de las cafeterías.

^c Papel WC o Papel higiénico: Incluye papel para secado y limpieza de manos.

^d Plásticos "desechables" y empaques de "snacks": Se refiere a una gran variedad de plásticos de difícil separación o reciclaje debido a: (1) la composición química del producto, (2) aspectos técnicos (por ejemplo, presencia de restos de alimentos) y (3) dificultades de la población para identificar y clasificar el material.

El 73.5% de los residuos se ha considerado no reciclable⁴ y está constituido

¹ No se incluyen residuos de áreas verdes: césped, ramas, hojas, etc.

² En este estudio se consideran semanas de 5 días (laborales) y el período escolar tiene una duración de 4 meses.

³ Valor estimado a partir de datos proporcionados por las divisiones de la UDEM en abril de 2011.

⁴ El término "no reciclable" es relativo. En este estudio se aplica a una gran variedad de plásticos de difícil separación o

principalmente por papel higiénico y recipientes de poliestireno (conocidos comúnmente como “desechables de hielo seco”). En menor porcentaje se encuentran empaques de “snacks” (papas fritas, galletas, etc.); recipientes de PET usados para ensaladas y con grandes cantidades de aderezo; recipientes de cartón y vasos de polipropileno.

1.2. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Los residuos urbanos de la UDEM se clasifican en:

1. Papel y derivados (color azul)
2. Envases de PET y aluminio (color amarillo)
3. Todo lo demás (color gris).

FIGURA 1. ESTACIONES ECOLÓGICAS

Esta clasificación se deriva del análisis de generación de residuos y de experiencias previas de clasificación implementadas en la universidad. La clave de la funcionalidad de esta clasificación se debe a que se han considerado tanto elementos científicos y operativos como elementos socioculturales. A continuación se enlistan estos elementos:

- **La población posee un conocimiento limitado de los materiales de que están hechos los productos.** No se espera que la población aprenda a identificar los diferentes materiales, si no que se considera que sólo será capaz de identificar y separar aquellos que, por educación, ya conoce; esto es: papel y derivados, envases de PET y latas de aluminio.
- **El impacto visual es más efectivo que la información.** Se ha tomado en cuenta que el impacto comunicativo mayor es causado por el color de contenedores y etiquetas, más que por la información de las últimas. De esta forma, las etiquetas constituyen un elemento secundario del sistema de separación: lo importante es que la población asocie los contenedores de colores a residuos específicos.
- **Estaciones ecológicas.** Un sistema de gestión de residuos que considera la separación y el reciclaje no puede estar soportado por “botes aislados”. Lo que debe existir son “estaciones ecológicas”; esto es, estaciones con contenedores de colores ubicadas estratégicamente. El cambio de un sistema de gestión basado en “botes de basura individuales” por un sistema basado en “estaciones ecológicas” trae beneficios tanto operativos como culturales.

reciclaje debido a: (1) la composición química del producto, (2) aspectos técnicos (por ejemplo, presencia de restos de alimentos) y (3) dificultades de la población para identificar y clasificar el material.

- **No en todas las zonas se generan todos los residuos.** Con base en el diagnóstico de generación de residuos por áreas, se ha identificado, por ejemplo, que no en todas las zonas se genera papel o restos orgánicos, de forma que no es necesario que todas las estaciones ecológicas cuenten con los tres contenedores. En particular, se han ubicado “zonas de papel” que han demostrado ser muy funcionales.
- **Aulas sin “bote de basura”.** Durante un estudio piloto, se encontró que los residuos que quedan en un aula después de una jornada laboral son restos de alimentos más que restos de materiales de actividades o dinámicas. Esto incentivó el desarrollo de una campaña de retiro de “botes de basura” de aulas, con un impacto positivo en la higiene de los salones. Actualmente no existen “botes de basura” en las aulas.

1.3. FLUJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA UNIVERSIDAD

FIGURA 2. FLUJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA UDEM

Como se puede apreciar en la figura anterior. Los residuos son transferidos de las estaciones ecológicas hasta “Zonas de Contenedores Centrales” por el personal de limpieza de la universidad.

Las responsabilidades del personal de limpieza-intendencia son:

- Mantener las estaciones ecológicas limpias, ordenadas (azul, amarillo y gris) y en la ubicación asignada.
- Transferir los residuos de las estaciones ecológicas a los contenedores centrales cuidando de colocar los residuos donde se ha indicado por su coordinador.

Las responsabilidades del Coordinador de Limpieza de la Dirección de Mantenimiento y Construcción (DIMCO) son:

- Capacitar al personal de limpieza sobre el sistema de separación de residuos.
- Mantener las estaciones ecológicas y las zonas de contenedores centrales limpias y ordenadas.
- Proporcionar los recursos necesarios para que el Centro de Sostenibilidad pueda realizar un monitoreo continuo.
- Apoyar a las campañas de reciclaje del Centro de Sostenibilidad.

Las responsabilidades del Centro de Sostenibilidad son:

- Colaborar con la DIMCO en la capacitación de personal.
- Informar avances y cumplimiento de metas del sistema de separación y reciclaje.

1.4. RESIDUOS GENERADOS POR LAS CONCESIONES EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

- Los residuos generados por las concesiones alimentarias de la universidad comprenden los residuos derivados de la preparación de alimentos, constituidos principalmente por restos orgánicos.
- Estos residuos deben ser trasladados por el personal de limpieza de la concesión a la zona de contenedores centrales de la UDEM, a excepción del aceite.
- El aceite utilizado en la preparación de alimentos debe almacenarse en contenedores de polietileno y posteriormente trasladarse a la tolva de residuos de manejo especial.

2. RESIDUOS DE ÁREAS VERDES

- Los residuos de áreas verdes comprenden los residuos derivados de las podas de árboles y de pastos, así como de cualquier otra actividad del departamento de jardinería de la universidad.
- Estos residuos deben ser trasladados por el personal de limpieza de la concesión a la tolva de residuos de áreas verdes.

3. RESIDUOS DE LIMPIEZA, CONSTRUCCIÓN, PLOMERÍA Y OBRA CIVIL

- Los residuos de limpieza, construcción, plomería y obra civil comprenden los residuos de peligrosos y de manejo especial derivados de las actividades de dichos departamentos de la universidad. A continuación se enlistan los principales residuos generados:
 - Rocas o productos derivados de materiales de construcción.
 - Envases de sustancias químicas (cloro, limpiadores, barnices, pinturas, pegamentos).
 - Trapos y material empleado en la limpieza de sanitarios.
 - Metales derivados del mantenimiento (fierro, cobre, aluminio).
 - Aceites.
 - Maderas.
 - Luminarias.
 - Llantas de vehículos universitarios.
 - Equipo electrónico.
 - Pilas y acumuladores.
 - Motores.
 - Tubería de PVC.
- Estos residuos deben ser trasladados por el personal de limpieza de la concesión a las tolvas de residuos peligrosos y de manejo especial.

4. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

- El proveedor del servicio de recolección de la universidad debe contar con las autorizaciones y certificaciones necesarias que garanticen el cumplimiento de las leyes y la correcta disposición de residuos urbanos, peligrosos y de manejo especial de la universidad.
- El proveedor deberá proporcionar los contenedores centrales, sacos y soportes para reciclaje y las tolvas para residuos de áreas verdes, de manejo especial y peligrosos.

5. REFERENCIAS

Davis, M. & Masten, S. (2005). *Ingeniería y ciencias ambientales*. México: Mc Graw Hill Interamericana.

Gobierno de Nuevo León. (2010). *Archivo de presentación del SIMEPRODE*. Recuperado el 15 de marzo de 2011 de http://www.nl.gob.mx/?P=simeprode_descargas

Masters, G. & Ela, W. (2008). *Introducción a la ingeniería medioambiental*. Madrid: Pearson Prentice Hall.